
ДАНТЕ НА СТРАНИЦАХ «РУССКОГО ВЕСТНИКА»: ПЕРЕВОДЫ И РЕМИНИСЦЕНЦИИ¹

*Вступительная заметка, подготовка текста и примечания
А.А. Тимаковой и Е.С. Мельниковой*

В числе зарубежных авторов, к творчеству которых время от времени обращались поэты и переводчики «Русского вестника», нельзя не назвать Данте. Русская публика в середине XIX века не имела полного представления о «Божественной комедии», которая предлагалась читателю «в гомеопатических дозах» [1, с. 114]: русские переводы поэмы, публиковавшиеся с 1820-х гг., ограничивались преимущественно несколькими песнями первой кантики. К публикациям такого рода относится и выход в 1865 году «Первой песни Чистилища» в переводе Д.Е. Мина [2, с. 134–138]. Медик по образованию, один из руководителей Московского университета, Д.Е. Мин не был профессиональным переводчиком, потому одобрение друзей по Обществу любителей российской словесности, где и был прочитан этот перевод 2 мая 1865 года, укрепило решение представить свою работу на суд публике, отметив таким образом 600-летие со дня рождения Данте. Эта публикация, совершено в духе «Русского вестника», была знаковой, поскольку именно Д.Е. Мин создал первый в России стихотворный перевод первой кантики (её перевод в 1842 году Е.В. Кологривовой был прозаическим). В 1879 году в переводе Мина в журнале увидели свет пятая и шестая песни «Чистилища» «Божественной комедии» [3, с. 290–303], знаменуя укрепление интереса русского читателя к произведению, – во второй половине XIX века появляются пять полных изданий поэмы, в числе которых и работа Д.Е. Мина. Важно отметить, что журнальная публикация перевода в 1879 году сопровождалась развернутыми, порой до половины страницы издания, комментариями Д.Е. Мина, или «объяснениями», как он сам их называл. До Д.Е. Мина комментарии сводились к лапидарным пояснениям относительно исторических лиц или богословских и иных терминов. Д.Е. Мин, стремясь открыть русскому читателю философскую глубину и величие поэтической образности поэмы, сопровождает свою работу, подобно итальянским

¹ Статья подготовлена в рамках реализации в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» работ по гранту Российского научного фонда № 24-18-00040 «Эволюция русского поэтического перевода в контексте идейных концепций литературных журналов второй половины XIX века».

и немецким переводчикам, подробными комментариями, – «революционным нововведением в истории русских переводов Данте» [Ланда, 2019, с. 300].

Во второй половине XIX века русский читатель открывает для себя и историю любви Данте и Беатриче. Так, в № 12 за 1897 год помещен перевод одного из сонетов книги Данте «Новая жизнь» «В душе моей, где зимним сном всё спало...» [5, с. 256] с эпитафией оттуда же. Автор перевода – графиня Ина Капнист, дочь русского прозаика, драматурга и поэта, внука В.В. Капниста, Петра Ивановича Капниста. Светлому, радостному чувству любви, запечатленному в сонете Данте, диссонирует состояние угнетенности и пессимизма лирического героя стихотворения «Беатриче» И.П. Ключникова, опубликованного в № 2 за 1883 год [6, с. 808–809]. Образ дантовской возлюбленной помогает герою справиться с тоской, тревогой, страхом и гнетом прошедших дней. Появление «знакомо виденья», подобно образу из стихотворения Пушкина «К ***» («Я помню чудное мгновенье...»), избавляет героя от «душевной грозы», помогает обрести гармонию. Такой же высокий, непорочный, спасительный образ возлюбленной поэта создал и Леонид Семенов в стихотворении «Данте» [7, с. 564]. Восприятие любви как благословения роднит творческие миры названных авторов.

Поэтический мир Данте постепенно осваивается русской лирикой. Например, с inferнальным образом вещей птиц, Сирином и Алконостом – героями стихотворения Н.М. Соллогуба «Вещи птицы (картина Васнецова)» [8, с. 23–24], вполне соотносится их описание, данное Данте в «Божественной комедии» («У них большие крылья, и человеческие шеи и лица, / Ещё с когтями, и большие брюхи у них перистые: / Они издают стоны на чужих деревьях». Данте. Инф. XIII, 13–15) и вынесенное в эпитафию. Живописный образ, созданный В.М. Васнецовым, оживает в интерпретации Н.М. Соллогуба, а его мифологический контекст расширяется до общемирового звучания с помощью эпитафии из Данте.

ПЕРВАЯ ПЕСНЬ ЧИСТИЛИЩА ДАНТА АЛИГИЕРИ²

Предводимый Вергилием, Дант выходит из пропасти ада на другое, противоположное нам полушарие, где до самого неба подымается гора Чистилища посреди волн океана. Дант с восторгом созерцает звездное небо юга, украшенное планетою Венеры и четырьмя светилами созвездия Креста, уже не видимыми более на нашем северном небе со времен

² Публ.: Русский вестник. – 1865. – Т. 59. – № 9. – С. 134–138. Публикация сопровождается примечанием: «Читано 2-го мая, в публичном заседании Общества любителей русской словесности, в воспоминание шестисотлетнего юбилея Данте Алигиери».

первого грехопадения. Здесь, у подошвы горы, является поэтам символ свободы и свободной решимости духа, страж Чистилища, Катон Утический. Он спрашивает путников: как они проникли сюда? Вергилий объясняет Катону причину их замогильного странствования и, умоляя его именем жены его, Марции, находящейся в Лимбе, преддверии ада, вместе с ним, Вергилием, и другими добродетельными язычниками, просит позволить им обозреть семь отделов Чистилища. Катон, соглашаясь на просьбу Вергилия, повелевает идти к морскому берегу, омыть росой лицо Данту и опоясать его стан гибкою осокой – символом сокрушенного сердца и покаяния.

Готовый плыть по волнам с меньшей смутой,
Поднял свой парус челн мечты моей,
Вдали покинув океан столь лютой.

И буду петь о той стране теней,
Где очищается душа чрез муки,
Чтоб вознестись в небесный эмпирей.

Но мертвой песни да воспрянут звуки,
Зане я ваш, о хор небесных дев!
Возьми денницу, Каллиопа, в руки

И слей с моею песнью тот напев,
Пред коим дев безумных смолкла лира³,
В вас пробудившая бессмертный гнев! –

Цвет сладостный восточного сапфира,
Разлившийся в надзвездной стороне
До сферы первой чистого эфира⁴, –

Мой взор восторгом упоил вполне,
Лишь вышел я вслед по стопам поэта
Из адских бездн, так грудь смутивших мне.

³ Здесь подразумеваются девять дочерей Пиера, вызвавших муз на состязание в искусстве пения и превращенных последними в болтливых сорок за свое высокомерие. – *Здесь и далее по тексту публикации перевода примечания Д.Е. Мина.*

⁴ То есть до Луны, составляющей первую, ближайшую к Земле сферу неба, по системе Птолемеевой.

Звезда любви, прекрасная планета,
На весь восток струила блеск с высот,
Созвездье Рыб затмив улыбкой света.

Взглянув направо, созерцал я свод
Иных небес, и видел в нем четыре
Звезды, чью славу зрел лишь первый род.

Играл, казалось, пламень их в эфире!
О, как ты беден, север наш, с тех пор,
Как блеска их уж мы не видим в мире!

Едва от звезд отвел я жадный взор
И к северу опять направил очи,
Где исчезал Медведиц звездный хор, –

Се – одинокий старец в мраке ночи,
С таким в лице величьем, что сыны
Не больше чтут священный образ отчий.

Брада до чресл, сребрясь от седины,
Подобилась власам, с главы кудрями
Струившимся на грудь как две волны.

И лик его, весь озарен лучами
Тех чудных звезд, так в свет одеян был,
Что мне казался солнцем пред очами.

«О, кто же вы, что против адских сил
Из тюрем бежали вечной злой кручины? –
Он рек, колебля шелком чистых крыл. –

Кто вас привел? Кто осветил пучины,
Когда вы шли из адской ночи вон,
Навек затмившей страшные долины?

Ужели бездн нарушен так закон?
Иль сам Господь решил в совете новом,
Чтоб шел ко мне и тот, кто осужден?»

Тогда мой вождь и взорами, и словом
Мне повелел потупить очи в дол
И преклонить колена пред суровым.

И рек ему: «Не волей я пришел!
Жена с небес⁵ явилась мне в юдоли,
Моля спасти *его* в пучине зол.

Но если хочешь, чтоб тебе я боле
Разоблачил, что нам дано в удел, —
Я отказать твоей не властен воле.

Последней ночи он еще не зрел,
Но так к ней близок был своей виною,
Что обратиться вспять едва успел.

Как сказано, я послан той женою
Спасти его, и не было иных
Путей, как тот, где он идет со мною.

Я показал ему все казни злых
И обозреть теперь хочу то племя,
Что очищается в грехах своих.

Как шел я с ним, рассказывать не время;
Небесной силой осенен был я,
Сих подвигов мне облегчившей бремя.

Дозволь ему войти в твои края!
Свободы ищет он, которой цену
Лишь знает тот, кто умер за нея.

Ты знал ее, принявши ей в замену
Смерть в Утике, где сбросил прах одежд,
Чтоб просиять в день судный. Не из плену

Бежали мы! Смерть не смыкала вежд
Ему, и в ад Минос меня не гонит!
Я из страны, где в горе, без надежд

⁵ Беатриче, являвшаяся к Вергилию в аду с просьбой помочь Данту. (Ад 11, 70).

Тень Марции твоей поныне стонет
Все по тебе, о старец пресвятой!
Ее любовь пусть к нам тебя преклонит.

Седьм царств твоих пройти нас удостой!
Весть о тебе я к ней снесу в глубь ада,
Коль ад достоин почести такой».

«Мне Марция была очей отрада,
И в жизни той, – он провещал в ответ, –
Моя душа была служить ей рада.

Она теперь в юдоли адских бед,
И ей внимать мне не велят законы,
Сложенные, как я покинул свет.

Но если вас ведет чрез все препоны
Жена с небес, то льстишь мне для чего?
Достаточно мне возвестить об оной.

Иди ж скорее, препояшь его
Осокой чистой и, омыв ланиты,
Всю копоть ада удали с него,

Да спутник твой, туманом бездн повитый,
Не встретится с божественным посллом,
У райских врат сидящим для защиты.

Весь остров сей, как видишь ты кругом,
Внизу, где волны хлещут в берег зыбкий,
Порос по мягкой тине тростником.

Затем, что злак, не столь, как этот, гибкий,
Не мог бы там у бурных волн расти
И выдержать с валами вечной сшибки.

Оттоль сюда не должно вам идти;
Смотри! Уж солнце позлатило волны;
Оно укажет, где вам путь найти». –

Тут он исчез, и я, восстав, безмолвный,
Приблизился к учителю и там
Вперил в него мой взор, смиренья полный.

И он мне: «Шествуй по моим стопам!
Пойдем назад, куда долина горя
Склоняется к отлогим берегам».

Уже заря, с глубокой мглою спора,
Гнала с небес мрак ночи, и вдали
Уж видел я волшебный трепет моря.

Как странники, что наконец нашли
Путь истинный меж пройденными даром,
Так мы безлюдной той долиной шли.

И под скалой, где, споря с дневным жаром,
Роса полей, в тени прохладной гор,
Не вдруг пред солнцем улетает паром, –

Там обе руки тихо распростер
Учитель мой над многотравным дерном;
И я в слезах, потупив долу взор,

Поник пред ним в смирении покорном.
Тут сбросил он с меня покровы мглы,
Навеянны на лик мой адским горном.

Потом сошли мы к морю со скалы,
Не зревшей век, чтоб кто по воле рока
Здесь рассекал в обратный путь валы.

Тут препоясал он меня осокой,
И се – о, чудо! Только лишь рукой
Коснулся злака, как в мгновение ока

На том же месте вырос злак другой.

Пер. Д.Е. Мина

ДВЕ ПЕСНИ ИЗ ЧИСТИЛИЩА ДАНТЕ АЛИГИЕРИ
(ПЕСНЬ ПЯТАЯ. — ПЕСНЬ ШЕСТАЯ)⁶

Песнь пятая

Поэты продолжают свое восхождение на гору Чистилища. Только что покинутые ими души Нерадивых, заметив, что Данте бросает от себя тень, изумленные, кричат ему вслед. Данте оборачивается; но, получив за это выговор от Вергилия, приходит в смущение. Тут встречается их другая толпа теней, поющая *Miserere*, и, заподозрив в Данте живого человека, в изумлении прерывает пение. Две из них, отделившись от толпы, подбегают к поэтам. Вергилий объясняет им, что Данте действительно живой человек и что по возвращении на Родину может быть им полезен. Узнав об этом, все тени сбегаются и, теснясь к Данте, умоляют его, чтоб он просил живых их родственников молиться о них. Все эти тени – души умерших насильственной смертью, успевших пред кончиной принести покаяние в грехах своих. Трое из них, Иакопо дель Кассеро, Буонконте да Монтефельтро и Пия из Сиены, рассказывают Данте подробности своей насильственной смерти.

Уж повернул я спину к тем страдальцам
И продолжал вслед за вождем восход,
Как вдруг за мной, указывая пальцем,

Воскликнул кто-то: «Вон, смотрите! Тот,
Что ниже, тенью слева свет задвинул⁷
И, как живой, мне кажется, идет».

На этот крик назад я взоры кинул
И вижу: все устались, дивясь,
В меня и в тень, где свет во мраке сгинул.

«Чем мысль твоя так сильно развлеклась? –
Сказал поэт. – Зачем мешаешь ходу?
Что в том тебе, что шепчутся о нас?»

⁶ Публ.: Русский вестник. – 1879. – Т. 140. – № 3. – С. 290–303.

⁷ Поэты взбираются в гору друг за другом, почему Данте, идущий за Вергилием, находится ниже него. Солнце светит им теперь справа, и, следовательно, тень от Данте должна падать в левую сторону. – *Здесь и далее по тексту публикации перевода примечания Д.Е. Мина. В случае, если часть примечания принадлежит Д.Е. Мину, а часть представляет собой комментарии подготовителей данной публикации, – комментарии подготовителей даются в квадратных скобках курсивом.*

Иди за мной и дай роптать народу;
Будь тверд, как башня, на которой шплиц
Не дрогнет ввек от ветров в непогоду.

В ком помыслы роятся без границ,
Тот всегда далек от их свершенья⁸:
В нем мысль одна гнетет другую ниц».

Что́ мог ему сказать я от смущенья,
Как лишь: «Иду»? И, покраснев, я стих⁹,
За что порой достойны мы прощенья.

Тут поперек наклона скал святых,
Вблизи пред нами тени проходили
И пели Miserege стих за стих¹⁰.

Приметив же, что вовсе не светили
Лучи сквозь плоть мою, – свой хор певцы
В глухое «о!» протяжно превратили.

И двое из толпы их, как концы,
Навстречу к нам помчались, восклицая:
«Откуда вы, скажите, пришлецы?»

И вождь: «Вернись назад, чета святая!
Тебя пославшим можешь ты донести,
Что плоть на нем есть точно плоть живая.

Коль нужно им об этом слышать весть,
Тот вот ответ им; если ж стали в кучи
Там в честь ему, – он им воздаст за честь¹¹».

⁸ Согласно с правилом: pluribus intentus minor est ad singula sensus. [*Латинское выражение, приведенное Д.Е. Мином, дословно переводится так: «Внимание ко многим объектам уменьшает внимание к каждому»*].

⁹ Данте стыдится, что обратил внимание на Нерадивых и тем самым замедлил свое восхождение на пути к совершенствованию.

¹⁰ Души поют 51-й псалом: Misere mei, Domine (Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей), в два хора, стих за стих (a verso a verso), как поется этот псалом в католических церквах (Vuti).

¹¹ Он может принести о них известие живым и тем понудить их молиться о сокращении срока пребывания душ в Чистилище.

Пред полночью едва ли пар горячий
Браздит так быстро звездные среды,
Иль в августе, с закатом солнца, тучи¹², –

Как быстро те влетели душ в ряды
И, повернув, помчались к нам с другими,
Несясь, как строй, бегущий без узды.

И вождь: «Бегут толпами к нам густыми
Они затем, чтоб к ним ты не был враг;
Но ты иди и слушай, идя с ними». –

«О ты, душа, что ищешь вечных благ,
Неся те члены, где ты обитаешь. –
Бежа, кричали. – Задержи свой шаг.

Взгляни: быть может, здесь иных признаешь
И весть о них снесешь в свои страны;
О, что ж спешешь? О, что ж ты не внимаешь?

Мы все насильем жизни лишены,
Вплоть по тот час ходя путем греховным,
Как свет блеснул нам с горней вышины,

Так что, покаясь и простя виновным,
Ушли из жизни, примирившись с Тем,
Его ж узреть горим огнем духовным». –

И я: «Из вас я не знаком ни с кем!
Но чем могу служить я в вашей тризне,
Скажите, души избранные? Всем

Готов помочь, клянусь тем миром жизни,
Его ж искать вслед за таким вождем
Из мира в мир иду, стремясь к отчизне».

¹² Здесь подразумеваются падающие звезды и столь частые в августе месяце вечерние зарницы. Следя Аристотелю, учитель Данте, Brunetto Latini так объясняет их происхождение: «От столкновения ветров вызывается огонь в верхних областях атмосферы, вследствие чего загораются горячие пары, поднимающиеся в эти области» (Tezogo, Lib. II, cap. 38).

И мне один¹³: «Мы все с надеждой ждем,
Что и без клятв ты сдержишь обещанье,
Была б лишь воля на сердце твоём.

И я, за всех молящий в сем собраньи,
Прошу тебя: коль будешь ты в стране
Меж Карлова владенья и Романы¹⁴, –

Замолви в Фано слово обо мне,
Да вознесут там за меня молитвы
И от грехов очищусь я вполне.

Оттоль я родом; эти ж знаки битвы,
Из коих с кровью вышла жизнь моя¹⁵,
Мне антенорцы дали в час ловитвы¹⁶,

А им-то был так сильно предан я!
Им то велел злой Эсте, в коем пышет

Уж свыше мер гнев злобы на меня.
Уйди ж я в Миру, прежде чем я, вышед
Из Ориако, схвачен ими был, –

Я б и поныне жил, где тварь вся дышит¹⁷.

В осоке там, увязнув в топкий ил,
Среди болот я пал и там из жилы
Всю кровь свою, как озеро, разлил». –

¹³ Говорящая тень есть Иакопо дель Кассеро, гражданин города Фано. Он возбудил против себя ненависть Аццо VIII, графа Эсте, тем, что когда этот последний вел войну с Болоньей и Пармой и уже близок был к заключению мира с ними, Кассеро, бывший тогда подестой Болоньи, много противодействовал ему. За это по повелению Аццо он был убит при местечке Ориако, между Венецией и Падуей, в то время как ехал в Милан. [*Подеста у Д.Е. Мина – глава подестата (администрации) в итальянских средневековых городах, лицо высшей административной должности*].

¹⁴ Здесь обозначается область Анконы, лежащая между Романьей и Апулией, находившаяся в то время под властью Карла II Анжуйского. Родина Кассеро, город Фано, принадлежит к Анконской области.

¹⁵ Намек на 3 кн. Моисея (гл. XVII, II): *Quia anima carnis in sanguine est* (Vulg.). [*Перевод латинской цитаты: «Потому что душа тела в крови»*].

¹⁶ Убийство Кассеро совершено падуанцами, которых Данте как изменников называет «антенорцами» по имени троянца Антенора, основавшего, по преданию, город Падуя. «Слава основателя Падуи как в Средние века, так и поныне живет еще в устах народа» (Амреге). Изменники отечеству помещены в Дантовом Аду в особом отделе девятого круга, названном у Данте Антенорью.

¹⁷ То есть: скройся я в Миру (местечко в Пизанской области, на одном из каналов, выходящих из реки Брента), а не спрячусь в осоку болота у Ориако, я бы и до сих пор был между живыми (там, где тварь вся дышит – *là dove si spira*).

Тогда другой: «Да даст Всевышний силы
Тебе достичь до горних тех вершин!
О! Помоги, утешь мой дух унылый.

Я Буонконт, я Монтефельтро сын¹⁸;
Джованна с прочими меня забыла¹⁹:
Затем-то здесь всех жальче я один».

И я ему: «Какой же рок иль сила
Так унесли твой с Кампальдино прах,
Что мир не знает, где твоя могила?» –

«Под Казентином²⁰, – он сказал в слезах, –
Из Апеннин бежит Аркьян по воле,
Взяв свой исток над Пустынью в горах.

Туда, где так он не зовется боле²¹,
Добрел я, ранен в горло тяжело,
И кровью ран обагрят все поле.

Тут взор померк и слово замерло
На имени Марии; тут и тело,
Бездушное, одно во прах легло.

Что я скажу – живым поведай смело!
Господень ангел взял меня; но враг:
– Эй, ты, с небес! – вскричал, – правдиво ль дело?

¹⁸ Буонконт, сын Гвидо да Монтефельтро, того самого, что помещен в Аду между злыми советниками (Ад, п. XXVII). Буонконт пал в сражении при Кампальдино недалеко от Попли, крепости в Казентино, 11-го июня 1280 года. Это сражение происходило между изгнанными из Флоренции Гибеллинами, при содействии аретинцев, с одной стороны и флорентийскими гвельфами с другой. Аретинцами командовали епископ их Гиоильермо Убертини и Буонконт да Нарбона. В сражении участвовал, еще молодой тогда, Данте, служа в кавалерии, так как в молодости своей он принадлежал к партии гвельфов. Труп Буонконте не был найден – обстоятельство, послужившее поэту поводом к этому дивно-поэтическому рассказу, составляющему совершенную противоположность со страшною сценой спора св. Франциска с дьяволом за душу графа Монтефельтро, отца Буонконте (Ад, XXVII).

¹⁹ То есть: жена моя Джованна и прочие родственники перестали молиться обо мне.

²⁰ Недалеко от высочайшего гребня Апеннин (Giogo delle Scale), с вершины коего видны оба моря, омывающие Италию, находится древний монастырь монахов ордена Камальдо-ни – Sagro Ergo (Пустынь). Несколько выше монастыря берет начало река Archiano (ныне Archiana) или, вернее сказать, один из боковых притоков его – Fosso di Camaldoni. Верхняя долина реки Арно, идущая от северо-запада к юго-востоку между главным хребтом Апеннин и лесистым его отрогом Протоманьо (ныне Тратовеккио), называется Казентино. Протоманьо отделяет долину реки Арно от Казентино» (К. Witte).

²¹ То есть: где Аркиано впадает в Арно, близ Баббиена.

Лишь за одну слезинку, в ночь и мрак,
Его часть вечную ты взял у ада;
За то с другой расправлюсь я не так? –

Ты знаешь сам, как воздух в тучи града
И в дождь сгущает легкий пар воды,
Лишь вступит в край, где стынет он от хлада.

Злость дум своих, лишь алчущих беды,
Слив с разумом, враг силою природы
Вдруг поднял ветер и двинул туч гряды²².

И день угас, и сумрак непогоды
Всю Протоманью до хребта горы²³
Окутал так, сгустив небесны своды,

Что воздух в воду превратил пары –
И хлынул дождь, и то, что не проникло
Во глубь земли, наполнило все рвы.

И столько рек великих вдруг возникло,
И ток могучий к царственной реке²⁴
Так ринулся, что все пред ним поникло.

Остывший труп мой тут нашел в песке
Злой Аркиан и, бурный, в Арно ринул,
Расторгнув крест, в который я, в тоске

Раскаянья, на персях длани сдвинул;
И там, крутя по дну и ночь и день,
Покрыл весь тиной и в море кинул».

«Когда назад придешь в родную сень
И отдохнешь, от странствия почия, –
Так за второй сказал третья тень, –

²² По общему мнению Средних веков, бури воздвигаются демонами: им дана власть над стихиями.

²³ До хребта горы, то есть до Апеннинских гор.

²⁴ Царственной рекой (fiume reale) Данте называет реку Арно, куда впадает Аркиано.

О, не забудь ты и меня: я Пия!²⁵
Мне Съена жизнь, Маремма смерть дала,
Как знает тот, из чьей руки впервые,
С ним обручась, я перстень приняла».

Песнь шестая

Как счастливого игрока в кости окружает толпа попрошаек, так теснится вокруг Данте густая толпа теней, умоляющих его упротить живых не забывать их в своих молитвах. Многих из них поэт называет по имени и только с некоторым трудом избавляется наконец от толпы. Данте спрашивает Вергилия: «Как могут молитвы об усопших изменить решение неба, тогда как в “Энеиде” утверждается совсем противоположное?» Вергилий дает ему объяснение, предоставляя окончательное решение вопроса самой Беатриче, которую Данте найдет на вершине горы Чистилища. Имя Беатриче придает Данте новые силы: он просит учителя ускорить шаги, тем более что наступает уже вечер и гора бросает тень от себя при заходящем солнце. Но Вергилий отвечает ему, что восход туда не так легок, как он думает, и что солнце еще раз взойдет, прежде чем они поднимутся на гору. Тогда замечают они одиноко сидящую величавую тень, к которой Вергилий обращается с вопросом указать им дорогу в гору. Тень, не отвечая на его вопрос, сама спрашивает: кто и откуда они? Но при первом слове Вергилия «Мантуя» тень кидается в объятия к нему и объявляет себя его сородичем, тенью славного провансальского поэта Сорделло. Эта трогательная сцена встречи двух земляков подает повод поэту к сильной, преисполненной жесточайшего негодования и сарказма, обличительной речи против несогласий и раздоров Италии, против нерадения германских императоров о судьбах ее и, наконец, против Родины своей – Флоренции, раздираемой свирепым духом враждующих партий.

Когда играть уж перестали в кости²⁶,
Тот, кто обыгран, с места не встает
И учится метать, дрожа от злости,

²⁵ Пия, родом из Сиены, из знатной фамилии Гвастеллони, была замужем за Толомен; но, овдовев, вышла замуж на некоего Нелло, или Паганелло де Паннокьески. Подозревая ее в неверности или, по другому сказанию, желая избавиться от нее, чтобы жениться на другой, Нелло заключил ее в один из своих замков в Маремме. По словам некоторых, она была выброшена из окна замка и убилась; по другим – погибла медленной смертью от ядовитого воздуха болотистой Мареммы. – *Здесь и далее по тексту публикации перевода примечания Д.Е. Мина.*

²⁶ Игра в кости (в подл. *giuoco della zara*, род азартной игры). Сравнение, заимствованное из итальянской жизни: обыкновенно выигравшего окружает толпа любопытных, в надежде, что он поделится с ними выигрешем или пропьет его вместе с ними.

Меж тем с другим валит гурьбой народ:
Кто спереди, кто сзади подступает,
Кто с стороны к счастливцу пристаёт;

А он идет и каждому внимает,
Кому подаст, тот отступает прочь:
Так он себя от давки избавляет.

В густой толпе таков был я точь-в-точь,
Внимая всем при плаче их и стоне
И обещаясь в мире им помочь.

Тут аретинец был, погибший в лоне
Судилища от ярых Гина рук²⁷,
И тот, кто в Арно утонул в погоне²⁸.

Простерши руки, тут стонал от мук
И Федериг, и тот, чьей смертью злою
Столь доблестным явил себя Марцук²⁹.

Тут был граф Орс³⁰ и тот, чья плоть с душою
Разлучена чрез зависть и вражду
(Как уверял), а не его виною, –

²⁷ Бенинказа из Арещо, отличный юрист. Будучи наместником подесты Сиенского, он приговорил к смертной казни за разбой сына и племянника знаменитого в XIII веке бандита Гино ди Такко, владельца замка Радикофани недалеко от Рима. Спустя несколько времени, при Папе Бонифации VIII, Бенинказа был призван в Рим в качестве аудитора (uditore) в трибунал Рота в Капитолии. Гино, чтоб отомстить за смерть родственников, ворвался среди бела дня в Рим, проник со своею шайкой в залу суда, отрубил голову Бенинказа, когда он отправлял свою судебную обязанность, и затем, никем не преследуемый, скрылся в свой замок (см. Воссас. Desam, 10, 2).

²⁸ Тарлати (Чьяко или Чьоне), аретинец. В сражении при Кампальдино, спасаясь от преследований, он утонул в Арно; по другим, он сам гнался за неприятелем и был сброшен в Арно испуганною лошадию.

²⁹ Федериги Новелло, сын Гвидо Новелло, наместника короля Манфреда во Флоренции, и дочери графа Уголино делла Герардеска (Ад, XXXIII), убит в 1292 году аретинским гвельфом Фумароло де Бостоли.

³⁰ Другая тень – Фарината дельи Скорниджьяни – был убит каким-то Беччо из Капроны. Отец Фаринаты, Марцукко дельи Скорниджьяни, пизанец, постригшийся из рыцарей в монахи-минориты, отличался таким смирением в своем духовном сане, что не только не мстил убийце сына, но примирился с ним и в знак примирения подал ему руку, тем выказав «доблесть» своей души (che f'parer lo buon Marzucco forte) согласно долгу евангельской любви.

³⁰ Граф Орсо (Cont' Orso), по одним, из фамилии Альберти да Вальд Бизенцио, убит своими родственниками; по другим – сын графа Наполеона да Чербайя, убит своим дядей Альберти да Мангена.

Пьер де ла Бросс!³¹ Имей же то в виду,
Брабантинка, пока еще с живыми,
Чтоб в стадо к худшим не попасть в аду! –

Лишь я расстался с сонмами густыми,
Просившими, чтоб я других просил
Мольбой помочь им стать скорей святыми,

– «О свет! – я начал. – Помнится, решил
Ты явственно в своей поэме где-то³²,
Что глас молитв пред божеством без сил;

А сонм теней нас молит лишь за это:
Так неужли ж надежда их тщетна,
Иль, может быть, не вник я в речь поэта?»

А он на то: «И речь моя ясна,
И не тщетна надежда их, коль вникнет
Рассудок здравый в наши письма».

Ведь суд чрез то вершиной не поникнет,
Коль жар любви ускóрит мукам срок,
Сужденный всем, кто в этот мир проникнет³³.

Но там, в аду, где мысль я ту изрек,
Не исправляется вина молением, –
Зане Господь там всех молитв далек.

³¹ Пьер де ла Бросс (по-итальянски della Broscia) – любимый секретарь французского короля Филиппа Смелого, пользовавшийся большим его доверием, чем возбудил против себя сильную ненависть придворных и даже второй жены короля Марии Брабантской (Брабантинки), дочери Генриха VII, герцога Брабантского; был обвинен их происками в отравлении наследника престола и государственной измене, за что и был казнен по приказанию короля в 1276 году. Королева Мария умерла в 1321 году, а потому, вероятно, читала слова, направленные против нее в следующей терцине.

³² Намек на то место «Энеиды» (VI, 372–375), где Палинуру, умоляющему перевезть его тень через Стикс, Сивилла отвечает:

Unde haec, o Palinure, tibi tam dira cupido?
Tu Stygias inhumatus aquas, amnemque severum
Eumenidum aspicias, ripamve iniussus adibis?
Desine fata deum flecti sperare precando.

³³ То есть: Божие правосудие чрез то не ослабнет (не поникнет своей вершиной – *cima di giudicio non s'avvalla*), если жар любви ближних к усопшим сократит своими молитвами срок пребывания их в чистилище, где каждому, в него допущенному, предназначено пребыть более или менее долгое время.

Но, впрочем, ты под тяжким столь сомнением
Не пребывай, доколь не встретишь ту,
Кто свет лиет меж правдой и мышленьем³⁴.

Ты понял ли, что речь я здесь веду
О Беатриче? Там, на той вершине,
Узришь ее святую красоту».

И я: «Вождь добрый, поспешим! Отныне
Уже во мне истомы прежней нет,
И тень горы уже легла в долине».

«Насколько можно, – он на то в ответ, –
Пройдем в сей день; но будет труд тяжеле,
Чем думаешь, идти за мной вослед.

И прежде чем взойдем, узришь отселе³⁵
Возврат того, чей лик уж скрыт холмом,
И луч его в твоём не гаснет теле.

Но видишь, – тень вдали на камне том,
В нас взор вперив, сидит одна направо?
Пусть скажет нам, где легче путь найдем».

Мы к ней спешим. О! Как ты величаво,
Ломбардский дух, полн гордости святой,
Взор медленный водил, одетая славой!

И, не сказав ни слова, пред собой
Дал нам пройти, нас оком озирая,
Как грозный лев, возлегший на покой!

Тут стал пред ним Вергилий, умоляя
Сказать, где легче исход на верх горы;
Но гордый дух, ответа не давая,

³⁴ «Вергилий, как символ человеческой мудрости, отсылает своего ученика по этому чисто богословскому вопросу к Беатриче, символу знания божественного, при свете коего человек находит те истины, которые он тщетно искал бы при всяком другом свете» (Фратичелли).

³⁵ То есть: возврат солнца, которое теперь за горою Чистилища, так что лучи его, не падая на тебя, уже не дают от тебя тени. Три раза взойшло солнце, прежде чем поэты достигли вершины Чистилища: в первый раз Чист., IX, во второй – Чист., п. XIX и в третий – Чист., XXVII п.

Спросил нас: кто мы? из какой страны?
И вот, лишь начал вождь свои заклетья:
«О, Мантуя!..» – как дух, до той поры

Весь замкнутый, вскричал, простря объятья:
«О мантуанец! Я Сорделл!³⁶ Твоей
Страны я сын!» – И обнялись, как братья.

Италия – раба, приют скорбей,
Корабль без кормщика среди бури дикой,
Разврата дом, не мать областей!

С каким радушием тот дух великий
При сладком имени родной страны
Сородичу воздал почет толикий!

А у тебя – кто ныне без войны?
Не гложут ли друг друга в каждом стане,
За каждым рвом, в черте одной стены?

Вкруг обозри, злосчастная, все грани
Морей твоих; потом взгляни в средю
Самой себя: где край в тебе без брани?³⁷

Что пользы в том, что дал тебе узду
Юстиниан, наездника же не дал?
Ведь без нее б быть меньшему стыду!³⁸

Зачем, народ, коня во власть не предал³⁹
Ты Цезарю, чтоб правил им всегда,
Коль понял ты, что Бог нам заповедал?⁴⁰

³⁶ Сорделло, родом из Мантуи, жил в начале XIII века и принадлежал к числу отличнейших поэтов того времени. Ему приписывают сочинение: *Thesaurus Thesaurorum*. Данте с похвалой отзываясь о нем в своем «*De vulgari Eloquentia*» I, 15. Сорделло презирал родной язык и писал на провансальском языке.

³⁷ Намек на убоицы городов Италии, раздираемых гвельфами и гибеллинами.

³⁸ То есть: что пользы, что Юстиниан издал свой знаменитый кодекс? Какая польза в узде законов, если никто не правит этою уздой, если в Италии нет императора (наездника)? Тем более стыда для Италии, что она, имея такие превосходные законы, не исполняет их.

³⁹ В виде дикого коня (fera) олицетворяется здесь Италия.

⁴⁰ Ев. от Матв. 22, 21: «Воздадите убо Кесарева Кесареви и Божия Богови».

Смотри, как конь зартачился, когда
Не стало шпор того, кто встарь им правил,
С тех пор, как взял ты в руки повода!

Зачем, Альберт Немецкий⁴¹, ты оставил
И дал так сильно одичать, что мер
Уж над собой не знает конь, ни правил?

Да снидет же суд Божий с звездных сфер⁴²
На кровь твою – суд новый и открытый,
Чтоб был твоим преемникам в пример!

С отцом своим⁴³ ты бросил без защиты
Италию и допустил, увы,
Что сад Империи заглох, забытый.
Приди ж взглянуть, беспечный, каковы
Мональди здесь, Монтеки, Капеллетти⁴⁴ –
Те в горести, а эти – без главы!

Приди, жестокий⁴⁵, посмотри, как дети
Твои скорбят; приди к ним, чтоб помочь;
Приди взглянуть, как Сантафьор⁴⁶ пал в сети!

Приди взглянуть на Рим твой: день и ночь
Он, как вдова, вопит в слезах и горе:
«О Цезарь мой, куда бежишь ты прочь?»

Приди взглянуть, в каком мы тут раздоре,
И, коль тебе не жаль твоих детей,
Приди краснеть хоть о твоём позоре!

⁴¹ Данте обращается к германским императорам Альбрехту и его отцу Рудольфу Габсбургскому, упрекая их в том, что они, занимаясь делами Германии, не обращали никакого внимания на Италию, которую поэт называет (стр. 105) «садом империи».

⁴² Намек на убийство императора Альбрехта его племянником Иоанном Парицидой (1308), приведенный здесь в виде пророчества.

⁴³ См. примечание 40.

⁴⁴ Гибеллинские фамилии: Мональди (с подлин. еще Filippeschi) – из Орвието, Монтеки и Капеллетти – из Вероны; последние достаточно известны всякому по шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта».

⁴⁵ Обращение к германскому императору.

⁴⁶ Графство Санта-Фьора, в Маремме Сиенской, было угнетено во времена Данте гвельфами и полно бандитов.

О! Да простишь вопрос мне, Царь царей,
За ны распятый в сей земной долине: –
Куда от нас отвел Ты взор очей?

Иль, может быть, безвестное в пучине
Предвечного совета Своего
Ты благо нам уготовляешь ныне?

Все наши грады – все до одного –
Полны тиранов; каждый смерд ничтожный
Марцеллом⁴⁷ стать готов из ничего.

Но ты, моя Флоренция⁴⁸, тревожной
Должна ли быть? Народ твой ведь неглуп
И не пойдет по той дороге ложной.

Иной народ чтит правду; но он скуп
На стрелы, зря не гнет он самострела;
А твой народ их тучей мечет – с губ!

Иных страшит общественное дело;
А твой народ, и не званный никем,
Кричит: «Давай! За все беруся смело!»⁴⁹
Ликуй же, Родина! И есть над чем:
Живешь ты в мире, ты умна, богата,
А что не лгу – конец докажет всем.

Афины, Спарта, где закон когда-то
Был так премудр, и славен, и хорош,
Жить не могли, как ты, умно и свято.

Уставы ж ты так тонко создаешь,
Что к половине ноября без смены
Не длится то, что в октябре спрядешь.

⁴⁷ Марк Клавдий Марцелл, глава Помпеевой партии, противодействовавший диктатуре Юлия Цезаря. Каждый ничтожный крестьянин считает себя достаточно сильным, чтобы бороться с императором.

⁴⁸ Начинающееся отсюда обращение к Флоренции все преисполнено жесточайшего сарказма и иронии.

⁴⁹ То есть: иные (народы и государства) любят правду (правосудие), но они осторожны в ее применении, они хранят ее на сердце; у тебя же, Флоренция, она всегда на губах, но не в сердце. Граждане других государств избегают общественных должностей, страшась их тяжелой ответственности; вы же, флорентийцы, охотно беретесь за все, даже там, где не просят вас.

Припомни лишь, как часто перемены⁵⁰
Ты делала в законах, должностях,
В монетах, нравах, и меняла члены.

И согласишься, коль ум твой не зачах,
Что ты сходна с больной, чей сон так слабок,
Что на пуху лежит, как на ножах,

И ищет сна, метаясь с боку на бок!⁵¹

Пер. Д.Е. Мина

СОНЕТ (ПЕРЕВОД С ИТАЛИЯНСКОГО, — ИЗ ДАНТЕ)
(«В ДУШЕ МОЕЙ, ГДЕ ЗИМНИМ СНОМ ВСЁ СПАЛО...»)⁵²

«Io mi senti' svegliar dentro a lo core».
La Vita Nuova

В душе моей, где зимним сном все спало,
Вдруг прозвучал весенний чудный звон:
Слетел Амур, и был так весел он,
Что сердце не сейчас его узнало.

Но с глаз моих упало покрывало.
«Теперь, — смеясь, промолвил Купидон, —
Ты мой!.. Гляди — и будь мной вдохновен!...»
Внезапно все во мне затрепетало:

Навстречу Монна Примевера шла
И Беатриче — как заря светла...
Неволью песнь слагалась к славословью!..

Амур сказал: «Вот ту, что краше дня,
Зовут *весной*, другую же — *любовью* —
За то, что так похожа на меня...»

Пер. И. Каннист

⁵⁰ С 1213 до 1307 года Флоренция семнадцать раз переменяла образ правления.

⁵¹ Помещаемые здесь, в виде пробы, песни заимствованы из полного, ныне оконченного перевода «Чистилища». В настоящее время переводчик занят составлением к нему комментария, с окончанием которого немедленно приступит к печатанию «Чистилища», а также ко второму изданию значительно исправленного и дополненного перевода «Ада». К переводу «Рая» также уже приступлено.

⁵² Публ.: Русский вестник. — 1897. — Т. 252. — № 12. — С. 256. Переводчик в оглавлении — графиня И.П. Каннист, под текстом — графиня Ина Каннист.

И.П. Клошников

БЕАТРИЧЕ⁵³

Бледнеют звезды полночи,
Луна заснула в облаках,
Но сна мои не знают очи,
В душе тоска, тревога, страх.

Лампада гаснет – я вздыхаю
И плачу о погибшем дне,
Сквозь слез едва-едва читаю –
Не наяву и не во сне –

Больной души моей скрижали,
Где трудно прожитые дни
Так беспощадно начертали
Сказанья верные свои:

Невзгоды жизненной дороги,
Безумных сил безумный гнет,
Ошибок страшные итоги
И счастья вечный недочет;

Где все, что отнято судьбою
И жизнью у души моей...
И вдруг явилась предо мною –
В сияньи розовых лучей –

Она! Знакомое виденье!
В ней все о прошлом говорит:
И очи, полные томленья,
И бледный мат ее ланит,

Ее сверкающие плечи
В каскаде шелковых кудрей,
Волшебных уст немые речи,
Понятные душе моей;

Волнистый стан, ко мне склоненный,
Полупрозрачные персты...
И я проснулся, пробужденный
Сияньем дивной красоты.

⁵³ Публ.: Русский вестник. – 1883. – Т. 163. – № 2. – С. 808–809. Образ дантовской возлюбленной.

Замолкли злой судьбы угрозы,
Молчит душевная гроза,
Иные, радостные слезы
Туманят жадные глаза.

Она, колеблясь, улетает
В объятьях молодого дня
И, мнится, свыше призывает
Благословенье на меня.

В душе гармония святая,
Чуть слышно сердце бьется вновь,
Таинственно переживая
Святую, первую любовь.

Печальных дней моих отрада!
Подруга милых сердцу дней!
Неугасимая лампада
В святилище души моей!

Гори! Сияй! И тьме окрестной
Объять святыни не давай!
И до конца стези безвестной
Не угасай! Не угасай!

Н.М. Соллогуб

ВЕЩИЕ ПТИЦЫ (КАРТИНА ВАСНЕЦОВА)⁵⁴

посвящено

*Его Императорскому Высочеству,
Великому Князю Сергею Александровичу*

*Ali hanno late, e colli e visi umani,
Piè con artigli, e pennuto 'l gran ventre:
Fanno lamenti in su li alberi strani.
Dante. Inf. XIII, 13–15*

Птица Сирин, скажи нам, о чем ты поешь?
– Моя песнь про желанье, блаженство и ложь...

⁵⁴ Публ.: Русский вестник. – 1897. – Т. 248. – № 3. – С. 23–24. Эпиграф из Данте.

В колыбели высоких зеленых ветвей
Я пою без ума, как ночной соловей,
К окружающей жизни глуха и слепа.
В мой приют не заглохнет людская тропа,
Но никто моей песни не слышал конец;
Утоляю я алчьи ненасытных сердец,
Опьяняю я горе, заботу и лень,
И мне имя не Сирин, а Завтрашний День.
Алконост, ты скажи нам, что значит твой крик?..
– Очи мраком застлало, и нем мой язык,
Из усталой груди вырывается стон,
И в глухих небесах разбивается он.
Спета песня моя о напрасных слезах,
О потерянных днях, о бессонных ночах,
В ней звучала одна безнадежная грусть,
И ее род людской знает всю наизусть.
Пусть поет на заре молодая сестра,
Я не вижу зари – мое имя Вчера.

Л. Семенов

ДАНТЕ⁵⁵

Я целомудрен, чист и свят, –
И свято имя голубицы,
Моей возлюбленной юницы,
Мои напевы сохранят.
Я ей пророческими снами
Осыпал девственную грудь
И непорочными мечтами
Усеял к небу светлый путь.
Не чище ль звезд ее порфира
На кудрях царственный венец!
О, не для суетного мира
Ее воспел суровый жрец!
Красуйся, чистая лилея!
Мой бескорыстен в песнях суд;
Тебя века, благоговея,
Невестой рая нарекут!

⁵⁵ Публ.: Русский вестник. – 1902. – Т. 282. – № 12. – С. 564.

Список использованных источников и литературы

1. Мошонкина Е.Н. Переводческая рецепция «Божественной комедии» в XIX веке в России и во Франции: попытка сопоставительного анализа // Вестник Московского университета. Сер. 22. Теория перевода. – 2013. – № 2. – С. 110–121.
2. Первая песнь Чистилища Данта Алигиери / Пер. Д.Е. Мина // Русский вестник. – 1865. – Т. 59. – № 9. – С. 134–138.
3. Две песни из Чистилища Данте Алигиери (Песнь пятая. – Песнь шестая) / Пер. Д.Е. Мина // Русский вестник. – 1879. – Т. 140. – № 3. – С. 290–303.
4. Ланда К.С. Дмитрий Мин – переводчик и комментатор «Божественной комедии» Данте // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. – 2019. – Т. 20. – Вып. 3. – С. 295–313.
5. Сонет (Перевод с итальянского, – из Данте) («В душе моей, где зимним сном всё спало...») / Перевод Ины Капнист // Русский вестник. – 1897. – Т. 252. – № 12. – С. 256.
6. Ключников И.П. Беатриче // Русский вестник. – 1883. – Т. 163. – № 2. – С. 808–809.
7. Семенов Л. Данте // Русский вестник. – 1902. – Т. 282. – № 12. – С. 564.
8. Соллогуб Н.М. Вещие птицы (картина Васнецова) // Русский вестник. – 1897. – Т. 248. – № 3. – С. 23–24.